

Ключевые факторы мотивации к обучению в аспирантуре

Дмитриев П. А.^{*}, Финогенова А. С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *dmitriev.pavel.spb@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Целью статьи является определение места отсрочки от службы в Вооруженных Силах как фактора мотивации к обучению в аспирантуре среди других факторов. Актуальность проведения данного исследования обусловлена трудностями в реализации государственной политики по омоложению кадрового состава академической среды. Доля молодых ученых сокращается, сотрудников старше 60 лет — растет. Также существует пробел в научной литературе — в существующих исследованиях обозначенная тема не освещена достаточно широко. Для достижения цели авторы провели социологическое исследование среди аспирантов-мужчин призывного возраста очной формы обучения. Авторы опросили 149 аспирантов из 41 вуза. 50 респондентов имели военный билет, 99 — нет. Респондентам был предложен опросный лист, в котором им было необходимо оценить уровень мотивации к обучению в аспирантуре по шкале от 1 до 10 по семи факторам. Для точной интерпретации ответов респондентов авторы применили непараметрический тест Манна-Уитни. Авторы отмечают, что ключевым фактором мотивации для обеих групп аспирантов является «Возможность получения ученой степени». Различие между группами респондентов с военным билетом и без него наблюдается по фактору мотивации «Интерес к научной и преподавательской деятельности». У аспирантов с военным билетом данный показатель выше. По другим пяти факторам мотивации (кроме фактора «отсрочки») значимого различия среди групп респондентов выявлено не было. Отсрочка от службы в ВС РФ является важным фактором мотивации, но не ключевым. Авторы отмечают отсутствие необходимости дополнительного регулирования для студентов и абитуриентов аспирантуры с военным билетом и без такового — исследование показало, что и те, и другие примерно одинаково мотивированы учиться. Результаты исследования также показывают, что факторы мотивации «Престиж профессии ученого» и «Размер заработных плат» мотивируют аспирантов меньше других факторов, хотя известно, что при выборе профессии данные факторы являются определяющими. Авторы указывают, что для омоложения кадрового состава сотрудников академической среды необходимо обратить внимание именно на эти факторы.

Ключевые слова: аспирантура, мотивация к обучению в аспирантуре, отсрочка от службы, ученая степень, высшее образование

Для цитирования: Дмитриев П. А., Финогенова А. С. Ключевые факторы мотивации к обучению в аспирантуре // Управленческое консультирование. 2022. № 11. С. 123–131.

Key Factors of Motivation for Postgraduate Studies

Pavel A. Dmitriev^{*}, Anna S. Finogenova

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *dmitriev.pavel.spb@yandex.ru

ABSTRACT

The objective of this article is to determine to which extent the military service deferment can be considered as one of the important factors of students' motivation to study for postgraduate school.

The relevance

of this study is linked to the difficulties in the implementation of state policy devoted to the increasing share of young specialists in the academic environment. The share of young scientists is declining, and the part of employees over 60 years old is growing. There is also a lack of infor-

mation in the scientific literature. In the existing studies, this topic is not covered widely enough. In order to achieve the goal, the authors conducted a sociological research among male postgraduate students of military age of full-time education. The authors interviewed 149 postgraduate students from 41 universities. 50 respondents had a military card, 99 did not have one. The respondents were offered a questionnaire in which they had to assess the level of motivation to study at postgraduate school on a scale from 1 to 10 according to seven factors. In order to accurately interpret the respondents' answers, the authors used the Mann-Whitney parametric test. The authors note that the key motivator for both groups of postgraduate students is "The possibility of obtaining an advanced degree." The difference between the groups of respondents with and without a military card is observed in terms of the motivation factor "Interest in scientific and teaching activities." This indicator is higher for postgraduate students with a military card. For the other five factors of motivation (except for the factor of "deferment"), there was no significant difference among the samples of respondents. Military service deferment is an important factor of motivation, but not it's not a key one. The authors highlight that there is no need for additional roles for postgraduate students and applicants with and without a military card. The study showed that both are approximately equally motivated to study. The results of the study also show that the factors of motivation "The prestige of the profession of a scientist" and "The size of salaries" motivate postgraduate students less than other factors, although it is known that these factors are decisive when choosing a profession. The authors point out that in order to promote the young staff within the academic environment, it is necessary to pay attention to the mentioned factors.

Keywords: postgraduate study, motivation to study in graduate school, deferral from service, academic degree, higher education

For citing: Dmitriev P. A., Finogenova A. S. Key Factors of Motivation for Postgraduate Studies // Administrative consulting. 2022. N 11. P. 123–131.

Введение

На начало 2019/20 учебного года только 5,1% сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава вузов являлись лицами, не старше 30 лет. При этом 29% сотрудников — старше 60-ти. Также необходимо отметить, что последние три года доля сотрудников не старше 30 лет сокращалась, когда доля сотрудников старше 60 лет росла (рис. 1)¹.

Государство принимает меры и ставит амбициозные цели по увеличению доли молодых специалистов в структуре высшего образования. Так, в Национальном проекте «Наука» поставлена цель увеличения доли молодых исследователей, работающих в эквиваленте полной занятости в 2024 г. относительно 2016 г. на 25%. Государство также создает стимулы для привлечения молодых специалистов. В том же Национальном проекте обозначена цель выделения 30% квоты для молодых руководителей научных лабораторий и 50% квоты для молодых руководителей научных проектов². Президентом России был издан указ, поручающий Правительству обеспечить повышение заработных плат преподавателей вузов до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе³. Органы исполнительной власти регулярно отчитываются о выполнении данного

¹ Образование в цифрах: 2020: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, О.К. Озерова, Е.В. Саутина, Н.Б. Шугаль. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 120 с. С. 84 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/404878648.pdf> (дата обращения: 13.10.2021).

² Национальный проект наука. Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf> (дата обращения: 13.10.2021).

³ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/70170950/> (дата обращения: 13.10.2021).

Рис. 1. Доля сотрудников в академической среде по возрастам
 Fig. 1. Proportion of staff in academia by age

распоряжения¹. Государство активно продвигает национальные проекты в сети Интернет. Запускаются рекламные кампании, сообщающие молодым ученым, что они нужны «здесь и сейчас». 2021 г. был объявлен годом науки и технологий.

Национальные проекты стартовали в 2018 г. Тем не менее на начало учебного года 2019/20 доля молодых ученых сократилась, согласно общей динамике. Насколько государство правильно понимает стимулы молодежи, которая выбирает академический путь развития?

Большую часть обучающихся на программах аспирантуры составляют мужчины. Доля женщин среди аспирантов последние годы сокращается с 47,1% в 2017 г. до 44,4% в 2019 г.

Исследования показывают, что получение отсрочки от призыва в Вооруженные силы России неизменно называется респондентами в числе основных стимулов к обучению. Среди основных стимулов ученые также выделяют:

- построение академической карьеры;
- интерес к научной и преподавательской деятельности;
- желание получить ученую степень;
- престиж профессии ученого [1; 2; 3].

Необходимо отметить, что, согласно федеральному законодательству, право на получение отсрочки от службы в Вооруженных силах имеют следующие аспиранты: Мужчины:

- отсутствует военный билет;
- находятся в призывном возрасте;
- годные по состоянию здоровья;
- обучаются на очной форме².

Таким образом, получение отсрочки как фактор мотивации к обучению в аспирантуре может быть актуально только для определенной группы аспирантов, которые могут на отсрочку претендовать.

¹ Правительство выполнило майские указы 2012 года на 94,1%. Официальный сайт ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/politika/5225768?amp> (дата обращения: 13.10.2021).

² Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Ст. 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/ (дата обращения: 20.11.2021).

Российские ученые исследовали факторы мотивации среди групп аспирантов разного пола и возраста. В научной статье А. Б. Довейко и А. И. Стеценко «Аспиранты: мотивации, удовлетворенность, проблемы» [1] был проведен социологический опрос 168 аспирантов Воронежского государственного университета, которым, в числе прочих, был задан вопрос: «Для чего Вы обучаетесь в аспирантуре?». Авторы не дают описания группы респондентов, поэтому данные о том, какой процент респондентов дал ответ «откосить от армии», не являются информативными (возможно, опрос проводился среди женщин).

Н. А. Лызь в статье «Специфика обучения в аспирантуре: роль мотивации аспирантов» [2] показывает результаты эмпирического исследования, в котором приняли участие 92 аспиранта (52 мужчины, 40 женщин; возраст — от 24 до 31 года). Ученый пишет: «Среди поступивших в аспирантуру немало людей (54,3%), которые рассматривают обучение в аспирантуре как возможность избежать службы в армии...». Также не понятно, речь идет о 54% от всей выборки или от числа аспирантов, которые могут претендовать на отсрочку, согласно закону?

Целью данной работы авторы ставят определение места фактора мотивации «Получение отсрочки от службы в Вооруженных силах» среди других факторов мотивации. Объектом исследования являются мужчины-аспиранты призывного возраста очной формы обучения, предметом — мотивация мужчин аспирантов призывного возраста к обучению в аспирантуре.

Данная работа является актуальной в силу ряда причин:

1) существует пробел в научной литературе. Например, исследования не дают ответ на вопрос, насколько важной является отсрочка от службы в ВС как фактор мотивации в сравнении с другими факторами в рамках одной группы респондентов;

2) понимание факторов мотивации, их ранжирование позволит органам государственной власти корректировать политику в отношении привлечения молодежи в академическую среду.

Материалы и методы

Авторами исследования был составлен опросный лист. Целевая группа анкетирования соответствовала следующим критериям:

- мужчины;
- аспиранты очной формы обучения;
- призывного возраста.

Анкета распространялась авторами через социальную сеть ВКонтакте и содержала десять вопросов (табл. 1).

Таблица 1

Список вопросов исследования

Table 1. List of research questions

Вопрос	Вариант ответа
1. Подтверждение принадлежности к целевой группе исследования. Являюсь мужчиной призывного возраста. Обучаюсь на очном отделении аспирантуры	Да
2. Ваш университет	Открытый ответ
3. Есть ли у Вас военный билет?	Да/Нет
4. Как возможность получения отсрочки от призыва в ВС РФ повлияла на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10

Вопрос	Вариант ответа
5. Как возможность построения академической карьеры повлияла на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10
6. Как интерес к научной и преподавательской деятельности повлиял на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10
7. Как возможность получения ученой степени повлияла на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10
8. Как возможность получения места в общежитии повлияла на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10
9. Как размер заработных плат в академической среде повлиял на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10
10. Как престиж профессии ученого (преподавателя) повлиял на Ваше решение поступить в аспирантуру?	1–10

В исследовании приняли участие 149 аспирантов из 41 учебного заведения (табл. 2). Респонденты из институтов Российской академии наук, Президентской Академии и Высшей школы экономики считались авторами как респонденты одного вуза (РАН, РАНХиГС и НИУ ВШЭ соответственно).

Не имели военный билет 99 респондентов, обладали военным билетом — 50.

Таблица 2

Распределение респондентов по университетам

Table 2. Distribution of respondents by university

Учебное заведение	Количество респондентов	Учебное заведение	Количество респондентов
МФТИ	25	РАН	5
ИТМО	12	ДВФУ	4
ТГУ	10	МГУ им. М. В. Ломоносова	4
РАНХиГС	8	РЭУ им. Г. В. Плеханова	3
СПбПУ	7	СПбГЭУ	3
ННГУ им. Лобачевского	7	НГТУ НЭТИ	2
НИУ ВШЭ	6	РГПУ им. Герцена	2
СПбГУ	6	РУДН	2
БФУ им. И. Канта	5	Сколтех	2
МГТУ им. Баумана	5	СПбГЭТУ	2
НГТУ им. Алексеева	5	Прочие	19
ПГУПС	5		

Для анализа собранных данных авторы использовали статистические методы. Чтобы ответить на вопрос, есть ли различие между факторами мотивации среди респондентов с военным билетом и без такового, авторы использовали U-критерий Манна-Уитни. Задача в данном исследовании является типовой задачей применения обозначенного критерия¹. Авторы проводили тесты в среде Anaconda с использованием библиотек pandas, scipy и функции mannwhitneyu.

Результаты

Первичный анализ можно начать с вывода средних значений ответов по каждому вопросу в разрезе наличия военного билета (рис. 2).

Явное различие наблюдается только в факторе мотивации «Возможность получения отсрочки» (что очевидно).

Результаты непараметрического теста Манна-Уитни представлены в табл. 3–5. Авторы тестировали наличие значимого различия в оценках факторов мотивации респондентами. Тесты проводились в рамках группы респондентов с военным билетом (табл. 3) и без военного билета (табл. 4), также сравнивались оценки обеих групп (табл. 5). По строкам и столбцам в таблицах расположены вопросы об оценке факторов мотивации в соответствии с табл. 1 (вопрос 4 таблиц 3–5 соответствует фактору мотивации «Возможность получения отсрочки» [вопрос 4, табл. 1]). На пересечении строк и столбцов авторы выводят p-value теста Манна-Уитни соответствующих факторов. Если значение p-value $\leq 0,05$, авторы считают, что существует значимое различие между факторами мотивации. Если больше — значимого различия нет.

В табл. 3 по строкам и столбцам представлены p-value теста оценок факторов мотивации респондентами с военным билетом.

Рис. 2. Средние значения оценок факторов мотивации респондентами
Fig. 2. Average values of respondents' assessments of motivation factors

¹ U-критерий Манна-Уитни // Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/U-критерий_Манна_-_Уитни (дата обращения: 10.10.2021).

**Результаты U-критерия Манна-Уитни для респондентов
с военным билетом**

Table 3. Mann-Whitney U-test results for respondents with a military ticket

	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7	Вопрос 8	Вопрос 9	Вопрос 10
Вопрос 4	0,50	–	–	–	–	–	–
Вопрос 5	0,00	0,50	–	–	–	–	–
Вопрос 6	0,00	0,07	0,50	–	–	–	–
Вопрос 7	0,00	0,01	0,12	0,50	–	–	–
Вопрос 8	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	–	–
Вопрос 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50	–
Вопрос 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Таблица 4

**Результаты U-критерия Манна-Уитни для респондентов
без военного билета**

Table 4. Mann-Whitney U-test results for respondents without military records

	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7	Вопрос 8	Вопрос 9	Вопрос 10
Вопрос 4	0,50	–	–	–	–	–	–
Вопрос 5	0,46	0,50	–	–	–	–	–
Вопрос 6	0,25	0,19	0,50	–	–	–	–
Вопрос 7	0,00	0,00	0,00	0,50	–	–	–
Вопрос 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	–	–
Вопрос 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,50	–
Вопрос 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Табл. 5 содержит результаты сравнения выборок респондентов с военным билетом (по строкам) и без него (по столбцам).

Таблица 5

**Результаты U-критерия Манна-Уитни для респондентов
обеих выборок**

Table 5. Mann-Whitney U-test results for respondents in both samples

	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7	Вопрос 8	Вопрос 9	Вопрос 10
Вопрос 4	0,00						
Вопрос 5		0,14					
Вопрос 6			0,04				
Вопрос 7				0,26			
Вопрос 8					0,48		
Вопрос 9						0,35	
Вопрос 10							0,39

Группа респондентов с военным билетом

Ключевыми факторами мотивации являются «Возможность получения ученой степени» и «Интерес к научной и преподавательской деятельности» ($p\text{-value} > 0,05$, отсутствует значимое различие).

Факторами, играющими наименьшую роль в мотивации аспирантов с военным билетом, являются факторы «Возможность получения места в общежитии» и «Размер заработных плат».

Группа респондентов без военного билета

Ключевым фактором мотивации является «Возможность получения ученой степени».

Нет значимого отличия между факторами мотивации «Возможность получения отсрочки от призыва в ВС РФ», «Возможность построения академической карьеры», «Интерес к научной и преподавательской деятельности».

Меньше других факторов мотивирует студентов учиться фактор «Возможность получения места в общежитии».

Сравнение факторов мотивации для обеих групп

Аспирантов с военным билетом фактор «Интерес к научной и преподавательской деятельности» мотивирует больше, чем аспирантов без такового. По другим факторам (кроме фактора «Отсрочки») значимых различий нет.

Обсуждение

Исследование показало, что популярный тезис о том, что молодые люди идут учиться в аспирантуру, только чтобы «откосить от армии», является неверным. Отсрочка от службы в Вооруженных Силах является важным фактором мотивации, но не определяющим.

Данное исследование показывает, что принципиальных различий в мотивации аспирантов с военным билетом и без него не наблюдается. Фактор «отсрочки» является дополнительным стимулом для аспирантов без военного билета, но по другим факторам они не менее мотивированы, чем их коллеги с «решенным армейским вопросом». По результатам исследования можно сказать, что какого-либо законодательного вмешательства, изменения регламентов для аспирантов или абитуриентов аспирантуры с военным билетом и без него не требуется.

Заработные платы, которые в отчетах российских политических лидеров оказываются вдвое выше средних по экономике, не мотивируют молодых людей заниматься наукой. Prestиж профессии ученого также не входит в число лидирующих факторов мотивации. Известно, что престиж профессии и уровень оплаты труда являются ключевыми факторами при выборе профессии среди молодежи [4; 5], однако в данном случае складывается противоположная ситуация. Возможно, это связано с различиями официальных и неофициальных данных об уровне заработных плат. Последние зачастую оказываются значительно ниже¹.

Для решения задачи омоложения кадрового состава российской академической среды государству нужно сосредоточиться на престиже профессии и финансовой мотивации. Существует множество исследований, показывающих, как сделать профессию престижной, а также как эффективно организовать оплату труда. Авторы рекомендуют ответственным за достижение государственных целей обратиться к этим работам.

¹ Статистика зарплат. Преподаватель ВУЗа в Санкт-Петербурге // Trud.com — портал по трудоустройству, поисковая система для работодателей и соискателей [Электронный ресурс]. URL: <https://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/4130.html> (дата обращения: 12.10.2021).

Литература

1. Довейко А. Б., Стеценко А. И. Аспиранты: мотивации, удовлетворенность, проблемы // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 24–25 февраля 2016 года. Екатеринбург : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2016. С. 307–312. EDN XXFRGF.
2. Лызь Н. А., Лыбынцева И. С. Специфика обучения в аспирантуре: роль мотивации аспирантов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Проблемы высшего образования. 2019. № 1. С. 68–72. EDN VZAYVA.
3. Сапожников Г. Н. Оплата труда преподавателя вуза — значимый фактор развития экономики // Дискуссия. 2017. № 8 (82) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oplata-truda-prepodavatelya-vuza-znachimyy-faktor-razvitiya-ekonomiki> (дата обращения: 12.10.2021).
4. Терентьев Е. А., Рыбаков Н. В., Бедный Б. И. Зачем сегодня идут в аспирантуру. Типологизация мотивов российских аспирантов // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 40–69. DOI: 10.18334/et.6.4.41349.
5. Цыганкова И. В., Потуданская В. Ф., Цывэй Ян. Факторы мотивации молодежи при выборе профессии // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 4. С. 1545–1554. DOI 10.18334/et.6.4.41349.

Об авторах:

Дмитриев Павел Андреевич, аспирант Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); dmitriev.pavel.spb@yandex.ru

Финогенова Анна Сергеевна, студент Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); anna_finni@mail.ru

References

1. Doveyko A. B., Stetsenko A. I. Graduate students: motivation, satisfaction, problems // Actual problems of the sociology of culture, education, youth and management: Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, Yekaterinburg, February 24–25, 2016. P. 307–312. EDN XXFRGF (In Rus).
2. Lyz N. A., Labyntseva I. S. Peculiarities of PhD training: the role of postgraduate students' motivation // Bulletin of Voronezh State University [Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2019. N 1. P. 68–72. EDN XXFRGF (In Rus).
3. Sapozhnikov G. N. University lecturers' wages as a significant factor in the development of economy // Journal-discussion. 2017. N 8 (82) [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oplata-truda-prepodavatelya-vuza-znachimyy-faktor-razvitiya-ekonomiki> (accessed: 12.10.2021) (In Rus).
4. Terentev E., Rybakov N., Bednyi B. Why Embark on a PhD Today? A Typology of Motives for Doctoral Study in Russia // Educational Studies Moscow [Voprosy obrazovaniya]. 2020. N 1. P. 40–69. DOI: 10.17323/1814-9545-2020-1-40-69 (In Rus).
5. Tsygankova I. V., Potudanskaya V. F., Yang Ziwei. Motivation factors of the youngsters in choosing a profession // Russian Journal of Labor Economics [Ekonomika truda]. 2019. N 6 (4). P. 1545–1554. DOI: 10.18334/et.6.4.41349 (In Rus).

About the authors:

Pavel A. Dmitriev, Postgraduate Student of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); dmitriev.pavel.spb@yandex.ru

Anna S. Finogenova, Student of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); anna_finni@mail.ru